

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

И. М. Вашко

Академия управления при Президенте Республики Беларусь
кандидат экономических наук, доцент, e-mail: vashko_i@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11033249>

***Аннотация.** Исследованы методологические подходы к разработке и реализации политики зеленого роста и ее основные направления и приоритеты в Беларуси. Рассмотрены направления развития зеленой экономики, в Беларуси. Предложены рекомендации, направленные на повышение ее эффективности политики зеленого роста.*

***Ключевые слова:** тенденции развития зеленой экономики; политика зеленого роста в Беларуси, белорусская модель зеленой экономики.*

DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN BELARUS: CONCEPTUAL ASPECTS

I. Vashko

PhD in economics, Associate Professor, e-mail: vashko_i@mail.ru
The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus

***Annotation.** Methodological approaches to the development and implementation of green growth policy and its main directions and priorities in Belarus have been studied. The directions of development of the green economy in Belarus are considered. Proposed recommendations are aimed at improving the effectiveness of green growth policies.*

***Keywords:** green economy development trends; green growth policy in Belarus, Belarusian model of green economy.*

BELARUSIYADA YASIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISH: KONSEPTUAL ASSPEKTLAR

I. M. Vashko

Belarus Respublikasi Prezidenti huzuridagi Boshqaruv akademiyasi
Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, e-mail: vashko_i@mail.ru

***Annotatsiya.** Belorussiyada yashil rivojlanish siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga uslubiy yondashuvlar hamda uning asosiy yo'nalishlari va ustuvor yo'nalishlari o'rganildi. Belarusiyada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Yashil rivojlanish siyosati samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** yashil iqtisodiyotni rivojlantirish tendentsiyalari; Belarusiyada yashil o'sish siyosati, yashil iqtisodiyotning Belarus modeli.*

Принимая во внимание ряд проблемных вопросов, связанных с неблагоприятным воздействием на окружающую среду, использованием природных ресурсов, значимым углеродным следом Беларуси, можно отметить, что исследование концептуальных аспектов развития зеленой экономики и содействия зеленому росту в национальной экономике является актуальной задачей. В Беларуси, как и в международном сообществе,

можно отметить трансформацию подходов к трактовке роли и значения зеленой экономики от ракурса экологической защиты до видения ее значимости в устойчивом развитии страны.

В исследованиях отмечается, что зеленая экономика направлена на разработку и реализацию соответствующей государственной политики в процессе обеспечения зеленого роста и повышения устойчивости экономического развития в условиях нехватки ресурсов, которое следует переориентировать с обеспечения экономического роста на поддержание сбалансированности экономики. [1; 2]. В ряде публикаций подчеркивается, что зеленая экономика предполагает достижение благополучия и социальной справедливости при одновременном снижении рисков, связанных с экологией и нехваткой природных ресурсов. Зеленый рост рассматривается как средство достижения экологической устойчивости и определяется как экономический рост при сохранении природных активов, гарантирующих предоставление экологических ресурсов и услуг, необходимых для обеспечения благополучия населения [3].

В исследованиях, проводимых в Беларуси отмечается, что концепция зеленого роста направлена на обеспечение баланса эколого-экономического развития и неразрывно связана с устойчивым развитием общества в долгосрочной перспективе [4]. При разработке политики зеленого роста принимаются во внимание результаты научных исследований, а также подходы международных организаций к развитию зеленой экономики. Концептуализация зеленого роста обусловлена рядом экологических проблем и ужесточением экологических требований при ведении экономической деятельности в международном сообществе.

Приоритеты в развитии зеленой экономики определены как в программных документах Беларуси, таких как Национальная стратегия устойчивого развития до 2030; Концепция национальной стратегии устойчивого развития до 2035 гг. и др., так и в отраслевых программах деятельности на уровне министерств и ведомств [5; 6]. Одним из приоритетов является переход на ресурсосберегающий инновационный тип развития экономики в пределах хозяйственной емкости экосистем.

Зеленая экономика в Беларуси рассматривается как модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды. Устойчивое потребление и производство рассматривается как производство и потребление товаров (а также оказание услуг) должно обеспечиваться на основе применения циркулярных бизнес-моделей, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и минимизацию объема образования отходов на протяжении всего жизненного цикла товара (услуги) для достижения долговременного экологически безопасного (устойчивого) развития. Политика зеленого роста рассматривается в Беларуси как политика, направленная на трансформацию экономического роста в соответствии с целями устойчивого развития. Механизм зеленого экономического роста, включающий экологическую, социальную и экономическую составляющую. Экономика замкнутого цикла (циркулярная экономика) рассматривается как направление зеленой экономики, ориентированное на замкнутый материальный цикл ресурсного обеспечения, снижение потребления всех видов сырьевых, топливно-энергетических ресурсов и максимальное использование отходов.

В Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь до 2035 года определены направления снижения объемов использования природного газа в качестве топлива за счет вовлечения в топливно-энергетический баланс страны местных топливно-энергетических ресурсов, прежде всего возобновляемых источников энергии [7]. В качестве одной из важных задач рассматривается модернизация технологий промышленного сектора на основе внедрения энергосберегающего оборудования. Данная задача преимущественно решается за счет собственных средств предприятий.

В Беларуси значительное внимание уделяется природоохранной деятельности, в том числе и на основе программно-целевого подхода. Разработана Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2035 г., принята Концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения [8, 9].

На данном этапе зеленая экономика рассматривается как сектор экономики Беларуси. Исследователи отмечают в качестве одной из основных проблем отсутствие системного восприятия предпосылок для перехода к циркулярной модели экономического развития, препятствия в виде правовых и административных барьеров, недостаточно развитую инфраструктуру, воздействие неблагоприятных экономических аспектов, сформировавшиеся социокультурные традиции, профессиональную компетентность руководителей и исполнителей, связанную с развитием циркулярной экономики.

В настоящее время в Беларуси используется ряд технологий, которые можно отнести к сфере зеленой экономики и которые перспективны для трансфера технологий. Обеспечение низкоуглеродного развития в Беларуси включает: создание умных городов и формирование устойчивой городской мобильности; строительство энергоэффективного жилья; снижение энергоемкости ВВП; развитие электротранспорта.

Оценка коэффициентов экологической эффективности добавленной стоимости видов экономической деятельности в Беларуси, рассчитанных с учетом выбросов в атмосферу, образования отходов и использования воды, позволяет отметить их наивысший уровень в сфере информации и связи, высокий уровень в сфере фармацевтики, производства, электрооборудования, вычислительной, оптической и электронной техники. Рассмотренные показатели позволяют выявить проблемные аспекты в водоснабжении, сборе и удалении отходов, ликвидации загрязнений, производстве химических продуктов, производства продуктов нефтепереработки [10, с.29-31].

Новые технологии, внедряемые в Беларуси, учитывают необходимость экологизации промышленности. Предприятия, созданные на основе прогрессивных технологий экологической направленности, рассматриваются как зеленые точки роста и в ряде случаев их создание и реконструкция осуществляются как пилотные проекты. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальный центр интеллектуальной собственности в рамках развития новых и высоких технологий и высокотехнологичных производств оказывают поддержку в развитии зеленой экономики. Реализуемый с 2013 г. ВОИС проект WIPO GREEN является платформой для экологически устойчивых технологий, которая предоставляет возможность их изучения и трансфера.

В стране осуществляют деятельность ряд научно-технологических парков и центров трансфера технологий. Их деятельность направлена на внедрение новых и высоких

технологий, в том числе экологической направленности. Одним из направлений развития зеленой экономики является цифровизация как производственных процессов, так и в управленческих. Например, развитие smart-систем управления материальными ресурсами создает возможности для оптимизации их использования, совершенствования взаимодействия между вовлеченными в процесс производства и реализации продукции субъектами хозяйствования.

Органическое сельское хозяйство выделено в отдельное направление зеленой экономики. Согласно прогнозным оценкам, возможно создание 100-120 органических производств в каждом регионе Беларуси, преимущественно, в фермерских хозяйствах. Можно отметить рост потребительского спроса на данную группу продуктов.

В рамках международного сотрудничества (проекты ПРООН и др.) реализованы проекты по производству офисной бумаги из вторичных ресурсов (УП «Бумажная фабрика» в Борисове, по использованию отработанных масел в Крупском районе Минской области использованию древесных отходов для получения биотоплива в г. Брест (ПКУП «Коммунальник»), созданию биогазовых энергетических комплексов на основе использования отходов сельскохозяйственного производства, внедрению малоотходных технологий на предприятиях промышленности и металлургии и др. Несмотря на то, что зеленое финансирование не встроено в белорусскую финансовую систему, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, Альфа-банк приняли участие в финансировании зеленых проектов в рамках реализации международных программ.

Следует принимать во внимание, что в значительной степени развитие зеленой экономики определяется возможностями разработки и внедрения новых технологий экологической направленности, трансфера технологий для борьбы с изменением климата, повышения эффективности использования ресурсов, обращения с отходами и их вторичной переработки. Учитывая научный и промышленный потенциал Беларуси, можно отметить, что страна имеет значительные инновационные технологические возможности в инициации и реализации проектов экологической направленности. Тем не менее, экономические стимулы не используются в полной мере. Активное применение стимулирующего экономического инструментария позволит использовать резервы повышения эффективности развития зеленой экономики.

Заключение

Обобщая опыт развития зеленой экономики в Беларуси, можно сделать следующие выводы:

1. Концептуально в Беларуси переход к зеленой экономике рассматривается как одна из целей устойчивого развития. В стране корректируется экологическая политика с учетом международных требований, формируется нормативная правовая база, разрабатываются государственные программные документы, направленные на развитие зеленой экономики. Реализуется ряд государственных программ в области природоохранной деятельности, энергосбережения, инновационного развития, сельского хозяйства и других.

2. Несмотря на внимание к развитию новых и высоких технологий экологической направленности реализация политики зеленого роста в стране является недостаточно активной. Необходимым является развитие рециклинга, диверсификация производств на основе использования промышленных отходов, совершенствование сбора коммунальных

отходов и их переработки. Дальнейшее создание организаций для переработки коммунальных отходов на основе внедрения технологий компостирования, энергетического использования отходов посредством сжигания для получения тепловой и электрической энергии и как RDF топлива в цементной промышленности должно повысить эффективность деятельности в данной сфере.

3. Важным является комплексный системный подход к развитию зеленой экономики на общегосударственном уровне. Развитие и использование инновационных технологий, поддерживаемое государственными программами инновационного развития, разрабатываемыми на пятилетний период и софинансируемыми из бюджета должно увязываться с зеленым ростом, использованием потенциала экостартапов.

4. Ряд важных областей экологической политики должен находиться в ракурсе приоритетов политики зеленого роста, включая экологическое образование, стимулирование ответственного в отношении экологии и природопользования экономического поведения субъектов хозяйствования, домохозяйств. В развитии данных процессов перспективной является адаптация прогрессивного опыта стран, достигших значительных успехов в формировании зеленой экономики, и кооперационное сотрудничество в данной области.

Список цитированных источников

1. Wiesmeth, H. Implementing the Circular Economy for Sustainable Development / H. Wiesmeth. – Elsevier Science, 2020. – 777 p.
2. Cato, M. S. Green Economics An Introduction to Theory, Policy and Practice / M. S. Cato. – London: Earthscan, 2009. – 224 p.
3. OECD Work on Green Growth [Electronic resource] : OECD, 2015-2016. –Mode of access: http://www.oecd.org/greengrowth/GG_Brochure_2015.pdf. – Date of access: 20.02.2014.
4. Деревяго, И. П. Зеленый экономический рост: от теории к практике / Деревяго И. – Минск : Бинера, 2019. – 160 с.
5. Национальная стратегия устойчивого развития до 2030 года [Электронный ресурс] : одобр. протоколом заседания Президиума Совета Министров Респ. Беларусь от 2 мая 2017 г. №10 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
6. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года [Электронный ресурс] : Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf>. – Дата доступа: 24.06.2021.
7. Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь до 2035 года [Электронный ресурс] : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 23 декабря 2015 г. № 1084 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
8. Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь до 2035 г. [Электронный ресурс] : утв. постановлением совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. №567 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.